

Matja e komponentëve kryesorë të shëndetit mendor ndër studentët universitarë

MSc. Marsela Salla, Dr. Roksana Poçi*

*roksana.poci@uniel.edu.al

Departamenti i Psikologjisë

Universiteti i Elbasanit “Aleksandër Xhuvani”

Abstrakt

Qëllimi kryesor i studimit përfshiu vlerësimin e gjendjes së përgjithshme të shëndetit mendor ndër studentët, dhe evidentimin e burimeve kryesore të stresit. Konkretisht synoi matjen e nivelit të distresit dhe eustresit, burimet kryesore të stresit dhe matjen e nivelit të raportuar për secilin burim. Dizajni i studimit adoptoi qasjen sasiore, ku instrumenti i përdorur për mbledhjen e të dhënave ishte pyetësi. Ai u administrua në një kampion prej 170 studentësh në programet bachelor dhe master të Universitetit të Elbasanit. Të dhënat e studimit u analizuan përmes paketës së programit SPSS (Social Package for Social Sciences), versioni 20.0 për statistikën përshkruese dhe kryerjen e analizës faktoriale PCA (Principal Components Analysis). Analiza PCA zbuloi tre komponentë kryesorë të lidhur me funksionimin e përgjithshëm psikologjik të studentëve: 1) Funkzioni psikosocial, 2) Ankthi dhe Depresioni, dhe 3) Vetëvlerësimi. Gjetjet treguan se 68% e studentëve raportuan vetëvlerësim të ulët, 61.1% e tyre funksionim psikosocial të ulët, ndërsa 47.3% e tyre raportuan ankth dhe depresion të lartë në kohën e studimit. Burimet kryesore të stresit të studentëve rezultuan a) provimet për 81.7% të studentëve, b) volum i madh për të mësuar për 68.8% e studentëve, c) mundësitë e nesërme për punësim për 65.3% të tyre, d) kolokiumet 40.2% dhe e) detyrat e kursit për 62.3% të studentëve. Rezultatet dhe përfundimet e studimit mund t'u vijnë në ndihmë studentëve, pedagogëve, specialistëve të fushës dhe strukturave universitare për t'i mbështetur studentët në menaxhimin e stresit përgjatë viteve të studimit.

Fjalë kyçe: Studentë, eustres, distres, shëndet mendor, stresor, stres akademik.

Abstract

The main purpose of the study was to examine the mental health status of university students and to identify the main sources of stress. Specifically, the study aimed to assess levels of eustress and distress, their primary sources, and the intensity reported for each source. The study adopted a quantitative design. Data were collected using a questionnaire administered to a sample of 170

undergraduate and master's students at the University of Elbasan. The data were analyzed using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), version 20.0, for descriptive statistics and principal component analysis (PCA). The PCA identified three main components: (1) psychosocial functioning, (2) anxiety and depression, and (3) self-esteem. The results showed that 68% of students reported low self-esteem, 61.1% reported low psychosocial functioning, and 47.3% reported high levels of anxiety and depression at the time of the study. The main sources of student stress were reported as follows: (a) examinations (81.7%), (b) heavy academic workload (68.8%), (c) future employment prospects (65.3%), (d) seminars (40.2%), and (e) course assignments (62.3%). The findings of the study may assist students, academic staff, mental health professionals, and university structures in developing strategies to support students in stress management and the promotion of better mental health.

Keywords: Students, eustres, distress, mental health, stress, academic stress.

1. Hyrje

Studimi përfshin fushën e psikologjisë së shëndetit. Objektivi i tij kryesor është paraqitja e gjendjes së shëndetit mendor të studentëve në universitet dhe e burimeve të stresit.

1.1. Përkufizime të stresit

Fjala stres e ka prejardhjen nga latinishtja, “*stinger*” që do të thotë shtrëngesë. Sipas Walter Cannon (1938), një prej kërkuesve më të hershëm në lidhje me stresin, kur organizmi human merr një kërcënim, ai mobilizohet menjëherë përmes aktivizimit të sistemit nervor simpatik dhe atij endokrin, gjë që manifestohet përmes rrahjeve të shpejta të zemrës, rritje të presionit të gjakut, rritje të nivelit të sheqerit në gjak, përshpejtim të frymëmarrjes etj. Reagimin psikologjik të organizmit në praninë e një kërcënimi të jashtëm, Cannon (1938) e quajti përgjigja “*sulmo ose mbathja*”. Hans Selye (1907 – 1982), i konsideruar si babai i teorisë së stresit, e emërtoi reagimin me termin *stres* në leksikon mjekësor për të përshkruar “*përgjigjen jo specifike të trurit ndaj çdo kërkese*”. *Stresi* përfshinte efektet e cilitdo faktor që kërcënonte në mënyrë serioze gjendjen e homeostazës (qëndrueshmërisë së brendshme të organizmit). Në vijimësi të kësaj qasjeje, kërcënim real apo i perceptuar ndaj një organizmi u quajt “stresor”, ndërsa përgjigja ndaj stresorit u quajt “reagim ndaj stresit” (Selye, 1956, 1976). Reagimi ndaj stresit ndodh sipas tre fazave: 1) faza e alarmit, 2) faza e rezistencës, dhe 3) faza e raskapitjes (Selye, 1956, 1976), të cilat përfaqësojnë përpjekjet e organizmit për rivendosjen e ekuilibrit. *Rraskapitja* në veçanti, manifestohet si humbje e rëndë e energjisë fizike, e cila nuk mund të ripërtërihet. Studimet e Selye e shndërruan stresin në një prej fenomeneve më të studiura në psikologji, duke kontribuar në rikonceptualizimet e mëvonshme të tij. Stresi përkufizohet si një marrëdhënie e veçantë midis individit dhe mjedisit që e rrethon, ky i fundit perceptohet si një burim që kërcënon ose trondit sigurinë dhe mirëqënien e individit (Lazarus & Folkman, 1986). Sipas Shoqatës Amerikane të Psikologëve (APA, 2018), stresi është ndjenjë e mbingarkesës, shqetësimit, shkatërrimit,

shtypjes dhe lodhjes. Si i tillë stresi ndikon tek individët në çdo moshë, gjini, apo racë. Në nivelin e përjetimit, çdo situatë mund të rezultojë dëmtuese e shëndetit tonë fizik dhe psikologjik. Studimet tregojnë se stresi është një faktor i rëndësishëm në zhvillimin dhe rritjen e një numri më të madh të problemeve fiziologjike dhe psikologjike (Muscatell & Eisenberger, 2012). Ritmi aktual i jetesës, karakterizuar nga ndryshimet e shumta dhe të shpejta në jetën e individëve (përfshi këtu edhe studentët), e shndërron stresin në një bashkëshoqërues të përhershëm të përshtatjes tonë me mjedisin. Fillimi i studimeve universitare, si ngjarje, është një përvojë sfiduese dhe emocionuese për studentët e rinj. Ata përballen me mjedise të panjohura, metoda të reja mësimdhënieje, kërkesa të reja akademike dhe shoqërore, efektet emocionale të largimit nga familja etj., ndryshime, të cilat bëjnë që studentët të përjetojnë ngarkesa të mëdha emocionale (Lynch et al., 2010). Stresi psikologjik ndër studentët universitarë është hulumtuar gjerësisht, p.sh., Diaz (2010) në një studim të kryer me studentë të mjekësisë, evidentoi se stresi akademik zinte vendin kryesor të stresit përgjatë viteve të studimit universitar. Një tjetër studim nga Blanca et al. (2014) konfirmoi peshën më të madhe të stresit akademik në nivelin e përgjithshëm të stresit studentor. Rreth 32.8% e studentëve raportuan nivele të larta të stresit nga provimet. 17.1% e tyre raportuan nivele të larta stresi si pasojë e detyrave të kursit, ndërsa 15.5% nivele të larta të stresit nga mbingarkesa akademike. Nisur nga gjetjet që tregojnë se stresi është i përhapur në mënyrë të konsiderueshme ndër studentët, nevojitet hulumtimi empirik i përhapjes së tij në mjedisin universitar.

1.2. Dallimi midis eustresit dhe distresit

Ndërsa stresi është një përjetim normal i jetës sonë, llojet dhe format e shfaqjes së tij janë të ndryshme. Në vija të përgjithshme ekzistojnë dy kategori të përjetimit të stresit, *eustresi* dhe *distresi*, të dallueshëm cilësisht midis tyre. Një sasi e caktuar e stresit është e nevojshme për mbijetesën tonë, duke e bërë atë normal dhe të dobishëm. Për shembull, një nivel optimal i stresit është nxitje për të kërkuar më shumë sukses në punë, produktivitet, efektivitet apo arritje (Morris & Maisto, 2008). Stresi i atillë është i rëndësishëm për motivimin, përshtatjen dhe reagimin ndaj mjedisit rrethues, dhe shpesh konceptualizohet si sfidë, mundësi, përparim, sukses, arritje ose nxitje, të gjitha këto situata të këndshme. Reagimet pozitive të stresit përbëjnë atë që quhet stresi pozitiv ose eustresi. Por në rastet kur niveli i stresit është ekstrem, i pakontrolluar dhe i pamënaxhues, krijon probleme në punë, universitet dhe aktivitetet e përditshme. Efektet e tij dëmtojnë shëndetin dhe mirëqenien e individit (Selye, 1976) që shfaqen përmes probleme kronike në funksionimin fiziologjik, psikologjik dhe social (Tucker et al., 2008) duke u shoqëruar me reagime të tensionit, ankthit, frikës, frustimit, traumës dhe presionit. Ky lloj i stresit negativ konceptualizohet si distresi psikologjik.

1.3. Stresi tek studentët

Hulumtimet e shumta rreth vlerësimit të stresit dhe identifikimit të stresorëve specifikë në mjediset universitare janë tregues i seriozitetit të efekteve të tij negative në përshtatjen ndaj mjedisit akademik universitar (Cahir & Morris, 1991). Gjetjet zbulojnë se studentët përjetojnë

stres të madh (Greenberg, 1992) si rrjedhojë ndaj ngjarjeve të jetës ose tranzicioneve. Studentët hasen me shumëllojshmëri stresorësh që janë relativisht të zakonshëm të mjedisit ku ndodhen (Crandall et al., 1992), të cilët përfshijnë detyra zhvillimore të tranzicionit në universitet, arritjen e pavarësisë emocionale nga familja, zgjedhjen dhe përgatitjen profesionale në një karrierë të caktuar, marrëdhëniet e reja sociale, dhe zhvillimin e një sistemi etik (Dohrenwend & Shrout, 1985). Në planin social-psikologjik, studentët rishqyrtojnë zakonet personale, ndryshojnë vendbanimin dhe kushtet e jetesës, zgjedhin aktiviteteve të reja rekreative ose sociale, dhe ballafaqohen me zgjedhje rreth përdorimit të drogës, alkoolit dhe seksualitetit (Greenberg, 1992). Sipas studimeve, studentët që përjetojnë stres të lartë përgjatë viteve të studimit, janë më të rrezikuar prej sëmundjeve përkundrejt atyre që përjetojnë një stres më të paktë (Greenberg, 1992).

1.4. Ankthi dhe depresioni ndër studentët

Simptomat e zakonshme të përjetimit të ankthit ndër studentët përfshijnë shqetësime fizike si p.sh., muskuj të tensionuar, dhimbje koke, dhimbje stomaku, dhe urinim të shpeshtë etj., dhe shqetësime psikologjike si pritshmëritë negative në situata të panjohura. Nëse këto simptoma zgjatin për një kohë të gjatë, mund të bëhen shkak për shfaqjen e simptomave depresive (Kring et al., 2010). Depresioni është një gjendje emocionale e shenjuar nga trishtimi dhe frika e madhe, ndjenja e pavlefshmërisë dhe e fajit, tërheqja sociale, humbja e gjumit, e oreksit, dhe e interesit ose kënaqësisë në aktivitetet e zakonshme. Ai konsiderohet shumë problematik tek studentët në rastet e shoqërimit me dëmtime në sferën interpersonale dhe sociale, dhe rënie të performancës akademike (Farabaugh et al., 2013).

1.5. Qëllimi i studimit

Qëllimi kryesor i studimit është evidentimi i gjëndjes së përgjithshme të shëndetit mendor ndër studentët e universitetit të Elbasanit, dhe paraqitja e një tabloje të përgjithshme të burimeve që shkaktojnë stres tek studentët.

1.5.1. Objektivat e studimit

- Të identifikojë se si paraqitet gjëndja e shëndetit mendor e studentëve në universitet
- Të identifikojë se cilat janë burimet kryesore të stresit tek studentët
- Të identifikojë sa ndikojnë burimet e stresit në gjëndjen e shëndetit mendor të studentëve

1.5.2. Pyetjet kërkimore

Studimi është ngritur mbi disa pyetje kërkimore, të cilave synohet t'u jepet përgjigje.

- Sa është niveli i eustresit dhe distresit që përjetojnë studentët në universitete?
- Cilët janë burimet kryesore të stresit tek studentët?
- Sa është niveli i raportuar për secilin burim stresi?

- A ka ndonjë lidhje midis nivele të raportuara të distresit dhe burimeve më të shpeshta të stresit ndër studentët?

2. Metodologjia

2.1. Dizajni i studimit

Dizajni i studimit përfshin qasjen sasiore. Duke qenë se studimi synon të kuptojë se si paraqitet gjëndja e shëndetit mendor të studentëve në universitet dhe se cilët janë disa nga burimet që shkaktojnë stres tek studentët gjatë viteve të studimit, rrjedhimisht metodologjia e përdorur synon t'u japë përgjigje pyetjeve kërkimore që kemi parashtuar për realizimin e studimit, në mënyrë që të përmbushen objektivat dhe qëllimi kryesor i studimit.

2.2. Proçedura

Realizimi i studimit përfshiu disa faza. Faza e parë ndërmori rishqyrtimin sistematik të literaturës kërkimore ekzistuese, përfundimi i së cilës ngriti pyetjet kërkimore. Faza e dytë përfshiu ndërtimin e dizajnit të studimit. Gjatë fazës së tretë, u zhvillua pyetësori enkas për qëllimin e studimit dhe u pasua me shpërndarjen e tij. Në fazën e katërt u krye hedhja e të dhënave në databazën e ndërtuar enkas për studimin, analiza statistikore e të dhënave dhe evidentimi i gjetjeve kryesore.

2.3. Dizajni i instrumentit

Instrumenti i përdorur për mbledhjen e të dhënave të studimit është Pyetësori i Stresit për Studentët (PSS, 2019). PSS përbëhet nga tre seksione: 1) të dhënat socio-demografike të kampionit, 2) pyetësori i stresit GHQ-12 (Goldberg 1978), dhe 3) burimet e stresit studentor. Seksioni i parë, përmban hyrjen e pyetësorit, si dhe disa pohime për të vjelur të dhëna demografike të studentëve si p.sh., programi dhe viti i studimit, mosha, gjinia etj. Seksioni i dytë përmban 12 pohimet e GHQ-12 (General Health Questionnaire-12), të cilat matin mirëqënien e shëndetit mendor. Përgjigjet ndaj pohimeve të pyetësorit GHQ-12, janë ndërtuar sipas shkallës Likert, që shprehin nivelin e dakordësisë ose mosdakordësisë të pjesëmarrësve në studim në lidhje me secilin nga 12 pohimet. Alternativat e përgjigjeve janë ndërtuar nga 1 deri në 5, ku 1 = aspak dakort dhe 5 = plotësisht dakort. Seksioni i tretë, përmban 18 burime stresi që mund të përjetojnë studentët në universitete. Përgjigjet ndaj burimeve janë ndërtuar sipas shkallës Likert. Alternativat e përgjigjeve janë ndërtuar nga 0 deri në 4, ku 0 = aspak dhe 4 = shumë. Po ashtu në këtë seksion ka hapësirë për të shtuar burime të tjera nëse studentët e shikojnë të nevojshme.

2.4. Proçedura e pilotimit të instrumentit

Para aplikimit, pilotimi i pyetësorit u zhvillua në një kampion prej 10 studentësh në degën e psikologjisë në vitin e tretë në programin bachelor. Nga pilotimi i pyetësorit rezultoi se pyetësori dhe seksionet përbërëse të tij ishin të përshtatura drejt nga gjuha angleze, formulimet e pohimeve ishin të qarta dhe të kuptueshme. Pyetësori rezultoi i lehtë në përdorim. Koha e mjaftueshme për

aplikimin e tij ishte maksimumi 10 minuta. Pas pilotimit, rezultoi se koha që PSS merrte për t'u plotësuar ishte e përshtatshme dhe jo e lodhshme për ta zbehur vullnetin e plotësimit të tij deri në fund.

2.5. Metodologjia e kampionimit

Për realizimin e studimit u përzgjedh një kampion nga popullata e studentëve të universitetit të Elbasanit. Kampioni prej 170 studentësh u përzgjedh duke kombinuar metodologjinë e stratifikimit sipas numrit të studentëve në degët e studimit dhe atë të rastësishme. Në kampion u përfshin studentët e të gjitha programeve bachelor dhe master të studimit në përpjesëtim me numrin e studentëve në atë program studimi me numrin e përgjithshëm të studentëve. Aplikimi i pyetësorit u realizua në mënyrë të rastësishme, duke përzgjedhur rastësisht aty ku ishte e mundur, një ndër tre studentë në auditore. Në Tabelën 1, paraqiten të dhënat përshkruese të kampionit, dhe shpërndarja e pyetësorëve në programet përkatëse sipas numrit të studentëve në çdo program. Nga 170 pjesëmarrës, 145 prej tyre janë femra (86.3%), ndërsa 23 prej tyre janë meshkuj (13.7%). Dy prej pjesëmarrësve nuk e deklaruan gjininë. Moshë mesatare e kampionit rezultoi 21.96 vjeç ($SD = 3.76$), ku moshë më e vogël ishte 18 dhe më e larta 52 vjeç. 4 prej pjesëmarrësve nuk e deklaruan moshën. Nga 170 pjesëmarrës, 66 prej tyre banonin me prindërit (40.2%), 16 prej tyre banonin në konviktin universitar (9.8%), 6 prej tyre banonin me qera vetëm (3.7%), 46 prej tyre banonin me qera me të tjerët (28%), 29 prej tyre udhëtonin vajtje ardhje (17.7%), ndërsa 4 prej tyre pohuan se banonin me një kushëri ose me partnerin/partneren (0.6%). Tre prej pjesëmarrësve nuk e pohuan llojin e akomodimit.

2.6. Proçedura e analizës së të dhënave

Pyetësorët ($n = 170$) u plotësuan përgjatë prill – maj 2019. Të gjithë pjesëmarrësit e pranuan ftesën për plotësimin e tij dhe nuk pati refuzime. Pasi u grumbulluan të gjithë pyetësorët dhe u vendosën kodet përkatëse u krye hedhja e të dhënave në programin statistikor SPSS, në databazën e ndërtuar posaçërisht për studimin. Për realizimin e analizës së të dhënave të studimit u përdor paketa e programit SPSS (Social Package for Social Sciences), versioni 20.0 për matje të statistikës përshkruese dhe kryerjen e analizave faktoriale PCA.

Tabela 1*Të dhënat e kampionit*

Treguesit	Vlerat e treguesve	N	%	M	SD
Programi i studimeve	Psikologji bachelor dhe master	29	17		
	DAAD	3	1.8		
	Puna Sociale Bachelor	12	7.1		
	Master Profesional në Punë Sociale për fëmijët	2	1.2		
	Edukim Fizik bachelor dhe master	18	10.5		
	Master Profesional Histori-Gjeografi	9	5.3		
	Master Profesional Matematikë-Informatikë	3	1.8		
	Arsimi Fillor bachelor dhe master	24	14		
	Master Profesional Biologji-Kimi	5	2.9		
	Master Profesional Edukatë-Histori	4	2.4		
	Parashkollor Bachelor	16	9.4		
	Filozofi-Sociologji Bachelor	7	4.1		
	Master Profesional Gjuhë-Letërsi	6	3.5		
	Edukata Qytetare Bachelor	10	5.9		
	Master Profesional Anglisht	4	2.4		
	Master Shkencor Shërbime Sociale	2	1.2		
	Master Profesional Shërbim Prove	2	1.2		
	Master Profesional 0-3 vjeç	10	5.9		
	Master Profesional Matematikë-Fizikë	4	2.4		
	Totali		100	100%	
Mosha		166	100%	21.96	3.76
				Min = 18	Max = 52
Gjinia	Femër	145	86.3		
	Mashkull	23	13.7		
Totali		168	100%		
Akomodimi	Banojnë me prindërit	66	40.2		
	Konvikti universitar	16	9.8		
	Me qera vetëm	6	3.7		
	Me qera me të tjerë	46	28		
	Vajtje-ardhje në universitet	29	17.7		
	Tjetër	4	0.6		
Totali		167	100%		

2.7. Çështje etike të studimit

Realizimi i studimit u krye në përputhje me parimet etike dhe kushtet statistikore (APA, 2010) të renditura si më poshtë vijon:

Informimi: Gjatë aplikimit të PSS-së kampioni i studimit u informua rreth përzgjedhjes rastësore një në tre studentë. Iu bë me dije se pas udhëzimeve të marra për instrumentin, ata mund të praninin të ishin pjesë e studimit ose të refuzonin.

Pjesëmarrja vullnetare: Pjesëmarrësve iu komunikua se mund të refuzonin të ishin pjesë e studimit nëse nuk dëshironin. Tërheqja nga studimi nuk i penalizonte për asgjë.

Qëllimi i studimit: Gjatë prezantimit të pyetësorit, pjesëmarrësve iu është transmetua qëllimi i studimit për vlerësimin e përhapjes së vështirësive emocionale në lidhje me stresin ndër studentët dhe burimet e tij.

Kontakti për t'u informuar me studiuesin: Pjesëmarrësit u informuan se nëse do të kishin pyetje në lidhje me studimin apo rezultatet e tij, mund të kontaktonin në adresën e emailit të udhëheqësit të studimit.

Anonimati: Pjesëmarrësve iu komunikua se të dhënat ishin konfidenciale dhe do të përdreshin për qëllime studimi. Iu kërkua të mos shkruanin asgjë identifikuese përveç të dhënave demografike të kërkuara p.sh: programi i studimit, viti, mosha dhe gjinia.

Koha: Po ashtu pjesëmarrësve iu bë e ditur koha e plotësimit të pyetësorit (10 minuta), dhe se ata mund të tërhiqeshin në çdo kohë.

Variablat e studimit: Pjesëmarrësit u njohën me një përshkrim të përgjithshëm të variablave të studimit me qëllim informimin rreth natyrës së studimit.

3. Rezultatet

3.1. Analiza dhe rezultatet për pyetjen kërkimore 1

Sa është niveli i eustresit dhe distresit që përjetojnë studentët në universitete?

Gjetjet prezantohen në Tabelën 2. Rezultoi se gjendja pozitive emocionale ndeshet më shpesh se ajo negative tek studentët (M e gjendjes pozitive emocionale 3.72 *versus* M e distresit psikologjik 2.66). Studentët përjetonin më shpesh emocione pozitive *përkundrejt* atyre negative. Gjendja pozitive emocionale ishte e lidhur me aftësinë për vendimarrje ($M = 4.02$, $SD = .97$) dhe ndjenjën e gëzimit ($M = 3.86$, $SD = .98$). Distresi psikologjik rezultoi i lidhur me përballimin e vështirësive ($M = 3.63$, $SD = .91$) dhe humbjen e gjumit si pasojë e shqetësimeve ($M = 3.30$, $SD = 1.44$).

Tabela 2*Të dhënat përshkruese për pohimet e GHQ-12*

	Pohimet	M	SD	Cronbach α
Gjendja pozitive emocionale	1 A keni qenë në gjendje të merrni vendime?	4.02	.97	.75
	2 A jeni ndjerë i/e gëzuar?	3.86	.98	
	3 A ndjeni se keni luajtur një rol të rëndësishëm në gjërat që kanë lidhje me ju?	3.76	.94	
	4 A keni përjetuar kënaqësi duke bërë aktivitetet e juaja të përditshme?	3.69	1.09	
	5 A keni qenë në gjendje të përballeni me problemet e juaja?	3.67	.97	
	6 A keni qenë në gjendje të përballeni në studimin tuaj ose gjëra të tjera?	3.35	.92	
	Total	3.72	.22	
Distresi psikologjik	7 A keni mundur të kapërceni vështirësitë e juaja?	3.63	.91	.78
	8 A e keni humbur gjumin si pasojë e shqetësimeve?	3.30	1.44	
	9 A jeni ndjerë vazhdimisht nën stress?	3.10	1.29	
	10 A jeni ndjerë i/e trishtuar dhe depresiv/e?	2.56	1.26	
	11 A e keni humbur besimin tek vetja?	1.80	1.23	
	12 A e keni ndjerë veten të pavlerë?	1.57	1.12	
	Total	2.66	.83	

3.2. Rezultatet e PCA të GHQ-12

Fillimisht u shqyrtua faktoriabiliteti i GHQ-12. Të 12 pohimet korrelovan me njëri tjetrin në vlera .3, duke sugjeruar faktoriabilitet të kënaqshëm. Përshtatshmëria e kampionit Kaiser–Meyer–Olkin rezultoi .76, më lart vlerës së rekomanduar të .6, ndërsa testi Bartlett i sfericitetit rezultoi sinjifikativ ($X^2(153) = 515.63, p < .01$). Diagonalet e matricës së korrelacionit anti-imazh rezultuan për të gjitha pohimet mbi .5. Nisur nga gjetjet si më lart, analiza faktoriale e komponentëve principalë (PCA), u gjykua e përshtatshme për 12 pohimet e GHQ-12. Analiza PCA u përdor me qëllimin e identifikimit dhe llogaritjes së vlerave të përbëra për secilin nga faktorët. Vlerat eigen > 1, treguan se tre faktorët shpjegojnë përkatësisht 29.9%, 16.7% dhe 9.7% të variancës. Së bashku ata shpjegojnë 56% të variancës.

Në analizën finale të PCA, analiza faktoriale e 12 pohimeve të GHQ-12, përdori rotacionin Varimax dhe Oblimin, por Varimax ofroi strukturën më të mirë faktoriale. Analiza evidentoi tre faktorë, të cilët u emërtuan:

Faktori 1 Funksionimi psiko-social

Faktori 2 Ankthi dhe Depresioni

Faktori 3 Vetëvlerësimi

Konsistenca e brendshme e shkallës Cronbach alpha e secilit faktor rezultoi përkatësisht 0.72, 0.76 dhe 0.83. Për secilin prej faktorëve u llogaritën vlerat e përbëra bazuar në mesataret e pohimeve të secilit. Vlerat më të larta treguan funksionim të lartë psiko-social, nivel të lartë të ankthit dhe depresionit dhe të vetëvlerësimit. Në Tabelën 3 paraqiten korrelacionet midis pohimeve të GHQ-12 me njëri tjetrin për secilin faktor.

3.3. Statistika përshkuese për komponentët e GHQ-12

Në Tabelën 4 paraqiten rezultatet e komponentëve kryesorë për secilin faktor. Nga analiza e rezultateve të komponentëve kryesorë rezulton se rreth 68% e studentëve të FSHE-së kanë vetëvlerësim të ulët, 61.1% kanë funksionim psiko-social të ulët dhe 47.3% shfaqin ankth dhe depresion.

Tabela 3

Ngarkesa e secilit prej faktorëve bazuar në analizën e PCA me rotacion Varimax për 12 pohimet e GHQ-12

Pohimet	Komponentët		
	Funksionimi psikosocial	Ankthi dhe Depresioni	Vetëvlerësimi
A keni qenë në gjendje të përqendroheni në studimin tuaj ose gjëra të tjera?	.55		
A ndjeni se keni luajtur një rol të rëndësishëm në gjërat që kanë lidhje me ju?	.58		
A keni qenë në gjendje të merrni vendime?	.60		
A keni përjetuar kënaqësi duke bërë aktivitete tuaja të përditshme?	.62		
A keni qenë në gjendje të përballeni me problemet tuaja?	.67		
A jeni ndjerë i/e gëzuar?	.52		
A e keni humbur gjumin si pasojë e shqetësimeve?		.79	
A jeni ndjerë vazhdimisht nën stress?		.85	
A keni mundur ti kapërceni vështirësitë tuaja?	.64		
A jeni i/e trishtuar dhe i/e depressive?		.70	
A e keni humbur besimin tek vetja?			.85
A e keni ndjerë veten person të pavlerë?			.84

Tabela 4*Statistika përshkruese për secilin nga tre faktorët e GHQ-12*

Faktorët	Nr. i pohimeve	M (SD)	% e lartë	% e ulët	Cronbach α
Funksionimi psiko-social	7	16 (4.15)	17+	≤ 16	.72
			38.9%	61.1%	
Ankthi & Depresioni	3	9.05 (3.27)	10+	≤ 9	.76
			47.3%	52.7%	
Vetëvlerësimi	2	5.36 (3.46)	5.31+	≤ 5.30	.83
			32%	68%	

Rezultatet e mësipërme paraqiten në mënyrë grafike. Në Figurën 1 është paraqitur shpërndarja e vetëvlerësimit në mënyrë grafike.

Figura 1. Vetëvlerësimi

Në Figurën 2 është paraqitur shpërndarja e funksionimit psiko-social në përqindje në mënyrë grafike.

Figura 2. Funsionimi psiko-social

Në Figurën 3 është paraqitur vlera e ankthit dhe e depresionit në përqindje në mënyrë grafike.

Figura 3. Ankthi dhe depresioni

3.4. Analiza dhe rezultatet për pyetjen kërkimore 2

Cilët janë burimet kryesore të stresit tek studentët?

Nga analiza përshkruese e burimeve të stresit rezultoi se burimet kryesore të stresit ndër studentët përfshinë: Provimet; Volumi i madh i materialeve për të mësuar; Mundësitë e nesërme për punësim; Kolokiumet; dhe Detyrat e kursit. Këto rezultate paraqiten në Tabelën 5, të cilat u analizuan duke iu referuar vlerave për secilin pohim.

Tabela 5*Të dhënat përshkruese për burimet e stresit*

	Burimet e stresit	M	SD	% Aspak	% Pak	% Neutral	% Tepër	% Shumë
1	Provimet	3.33	1.13	5.3	4.1	8.9	15.4	66.3
2	Volumi i materialeve	2.91	1.33	8.2	10.6	12.4	20.0	48.8
3	Mundësitë e punësimit	2.79	1.44	13.2	7.8	13.8	17.4	47.9
4	Kolokiumet	2.74	1.37	29.3	15.0	15.6	19.2	21.0
5	Detyrat e kursit	2.68	1.40	14.1	5.9	17.6	22.9	39.4
6	Shëndeti i familjes	2.46	1.56	18.8	13.5	10.6	17.1	40.0
7	Prezantimet verbale	2.29	1.49	20.0	11.2	18.2	20.6	30.0
8	Situata financiare	2.25	1.40	15.9	15.3	22.9	20.0	25.9
9	Marrëdhënia me pedagogët	1.87	1.53	29.3	15.0	15.6	19.2	21.0
10	Shëndeti personal	1.77	1.52	31.0	16.7	16.1	16.7	19.6
11	Marrëdhëniet me familjen	1.67	1.66	40.0	15.2	8.5	10.9	25.5
12	Transporti në universitet	1.66	1.63	38.3	15.6	12.6	9.0	24.6
13	Leksionet	1.60	1.42	29.6	23.7	20.1	10.7	16.0
14	Marrëdhëniet me shokët	1.45	1.36	34.1	22.2	19.8	12.6	11.4
15	Praktika	1.43	1.44	40.5	14.1	20.9	11.0	13.5
16	Marrëdhënia me administratën	1.29	1.40	41.7	21.4	14.9	10.1	11.9
17	Presioni i prindërve për shkollën	1.16	1.46	52.1	14.5	11.5	9.1	12.7
18	Media online	.53	1.08	74.4	11.3	6.5	2.4	5.4

Burimet me vlera më të larta të stresit rezultuan *provimet* ($M = 3.33$, $SD = 1.13$) ku 66.3% e studentëve raportuan shumë stres, 15.4% tepër, 8.9% neutral, 4.1% pak dhe 5.3% pohuan aspak. Burimi më i pakët i stresit rezultoi menaxhimi i rrjeteve sociale si facebook etj. ($M=0.53$, $SD = 1.08$) ku 5.4% raportuan shumë stress, 2.4% tepër, 6.5% neutral as po as jo, 11.3% pak dhe 74.4% pohuan aspak.

3.5. Analiza dhe rezultatet për pyetjen kërkimore 4

A ka ndonjë lidhje midis nivele të raportuara të distresit dhe burimeve më të shpeshta të stresit ndër studentët?

Nga analiza përshkruese e rezultateve rezulton se faktori akademik është burimi kryesor i stresit tek studentët. Stresi akademik ndikon në vetvlerësimin e studentëve për veten e tyre. Analiza e PCA tregoi se 68% e studentëve kanë vetvlerësim të ulët. Duke i analizuar së bashku të dy gjetjet rezulton se ekziston një lidhje ndërmjet burimeve kryesore të stresit dhe distresit psikologjik që përjetojnë studentët gjatë viteve të studimit.

4. Konkluzionet

Gjendja pozitive emocionale ndeshet më shumë se ajo negative ndër studentët (M e gjendjes pozitive emocionale 3.72 përkundrejt M e distresit psikologjik 2.66). Studentët përjetojnë më shumë emocione pozitive *përkundrejt* atyre negative. Gjendja pozitive emocionale lidhet më shumë me kapacitetin për vendimarrje (M = 4.02, SD = .97) dhe ndjenjat e gëzimit (M = 3.86, SD = .98). Distresi psikologjik lidhet me përballjen e vështirësive (M = 3.63, SD = .91) dhe humbjen e gjumit si pasojë e shqetësimeve (M = 3.30, SD = 1.44). Nga analiza e PCA rezultoi se gjendja e përgjithshme psikologjike jo-psikotike e studentëve përcaktohet prej tre faktorëve: *funksionimi psiko-social, vetvlerësimi dhe ankthi dhe depresioni*. 68% e studentëve shfaqën vetvlerësim të ulët, 61.1% funksionim psiko-social të ulët dhe 47.3% ankth dhe depresion. Vetvlerësimi i ulët mund të jetë pasojë e stresit të lartë që ata përjetojnë gjatë viteve të studimit. Prej vetvlerësimit të ulët studentët rrezikojnë të mos kenë rezultatet e dëshiruara akademike, të hasin ndërlikime në marrëdhëniet familjare dhe shoqërore, të jenë më të predispozuar ndaj ankthit dhe depresionit, dhe përjetimit të ngarkesave emocionale negative. Si pasojë e stresit në nivele të larta, studentët përjetojnë presione të mëdha, zhvillojnë çrregullime të ankthit dhe të gjumit, ngarkesa emocionale, marrëdhënie jo të qëndrueshme, të cilat interferojnë në performancën akademike (Lynch et al., 2010). Burimi kryesor i stresit ndër studentët rezultoi faktori akademik (*Shih* Tabela 3). Rezultatet e studimit konfirmojnë gjetje të studimeve të mëparshme (p.sh., Díaz, 2010) ku stresi akademik jo vetëm që është i pranishëm në mjediset universitare, por rezulton faktori kryesor. Studimi aktual evidentoi më tej burimet e lidhura me stresin akademik, të cilat renditen si vijon sipas nivelit të raportimit: 1) **Provimet** (M = 3.33, SD = 1.13), 66.3% raportuan nivele të larta të përjetimit të stresit nga provimet; 2) **Volumi i madh i materialeve për të mësuar** (M = 2.91, SD = 1.33), 48,8% raportuan nivele të larta të përjetimit të stresit nga volumi i madh i materialeve për të mësuar; 3) **Mundësitë e nesërme për punësim** (M = 2.79, SD = 1.44), 17.4% raportuan tepër stres, dhe 47.9% raportuan shumë stres në lidhje me mundësitë e nesërme për të gjetur punë. Studime (p.sh., Blanca et al., 2014) evidentuan se 32.8% e studentëve përjetojnë nivele të larta të stresit nga provimet, 17.1% përjetojnë nivele të larta stresi si pasojë e detyrave të kursit, dhe 15.5% nivele të larta stresi nga mbingarkesa akademike.

5. Kufizime të studimit dhe Rekomandime

Së pari, studimi përfshin një kampion lokal për t'u përgjithësuar rezultatet për të gjitha universitetet publike e private në Shqipëri. Për këtë arsye rekomandohet që të zhvillohen studime të tjera duke zgjeruar gjeografinë e kampionit për mundësi të përgjithësimit.

Së dyti, studimi u ngrit në bazë të disa pyetjeve kërkimore. Rekomandohet që studiues të tjerë ta zhvillojnë më tej hulumtimin me pyetje kërkimore të mëtejshme.

Së treti, rezultoi se kjo është një fushë studimi ku mungojnë studime të ngjashme në Shqipëri, për këtë arsye studimi ndërton hapësirë për studime të tjera.

Së katërti, rezultatet e studimit treguan se rreth 68% e studentëve kanë vetëvlerësim të ulët, ndërsa një pjesë e konsiderueshme e tyre përjeton nivele të larta të stresit akademik gjatë viteve të studimit. Në këtë kuadër, rekomandohet që strukturat universitare t'u ofrojnë studentëve mbështetje sociale dhe psikologjike, me qëllim përballimin më efektiv të stresit dhe ruajtjen e një shëndeti të mirë mendor.

Referenca

American Psychological Association. (2018). *Stress*. Në *APA dictionary of psychology*. Gjetur më April 8th, 2026, nga <https://dictionary.apa.org/stress>

Blanca E., Pozos, R., de Lourdes, M. & Serrano, P. (2014). Academic stress as a predictor of chronic stress in university students, *Journal of Stress Research*, f. 122-112.

Cannon, W. B. (1938). *Bodily Changes in Pain, Hunger, Fear and Rage*, 2nd Ed., New York: Appleton.

Cahir, N., Morris, R. (1991). The psychology student stress questionnaire, *Journal of Clinical Psychology*, Vol. 7(3), f. 414-417.

Crandall, C., Priesler, J, & Aussprung, J. (1992). Measuring life event stress in the lives of college students: The undergraduate stress questionnaire, *Journal of Behavioral Medicine*, Vol. 12(6), f. 627-662.

Dohrenwend, B., Shrout, P. (1985). "Hassles" in the conceptualization and measurement of life stress variables, *American Psychologist*, Vol. 1(7), f. 780-785.

Díaz, M. (2010). Estrés académico y afrontamiento en estudiantes de Medicina, *Revista de Humanidades Médicas*, Vol. 10(1), f. 2-10.

- Derogatis L. R. & Coons H. L. (1993). Self-report measures of stress. In L. R. Goldberger & S. Bereznitz (Eds.), *Handbook of stress: Theoretical and clinical aspects*, New York: The Free Press.
- Farabaugh, A., Bitran, S., Nyer, M., Holt, D. J., Pedrelli, P., Shyu, I., & Petersen, T. J. (2013). Depression and suicidal ideation in college students. *Psychopathology*, Vol. 45(4), f. 228-234.
- Greenberg, J. (1992). Study of stressors in the college student population, *Health Education*, Vol. 11(4), f. 8-12.
- Goldberg D. (1978). *Manual of the General Health Questionnaire*. Windsor, UK: NFER-Wilson.
- Hudson, S. A., & O'Regan, J. (1994). Stress and the graduate psychology student, *Journal of Clinical Psychology*, f. 973-977.
- Kring, A. M., Davison, G. C., Neale, J. M., Johnson, S. L. (2010). *Abnormal Psychology* (11th Edition). Hoboken, NJ: Wiley.
- Lazarus R. S., Folkman, S. (1987). Transactional theory and research on emotions and coping, *European Journal of Personality*, Vol. 1, f. 141-169.
- Lynch, S., Gander, M. L., Kohls, N., Kudielka, B., & Walach, H. (2010). Mindfulness-based coping with university life: A non-randomized wait-list-controlled pilot evaluation. *Stress and Health*, Vol. 27(5), f. 365-375.
- Morris, G. C., Maisto, A. A. (2008). *Psikologjia: Shkenca e proceseve mendore dhe e sjelljes njerëzore*, Tiranë: Qendra Për Arsim Demokratik.
- Muscatell, K. A., Eisenberger, N. I. (2012). A social neuroscience perspective on stress and health, *Social and Personality Psychology Compass*, Vol. 6(12), f. 890-904.
- Selye H. (1956). *The Stress of Life*, New York: McGraw-Hill.
- Selye H. (1976). *The stress of life (rev.ed.)*, New York: McGraw-Hill.
- Tucker, J. S., Sinclair, R. R., Mohr, C. D., Adler, A. B., Thomas, J. L., & Salvi, A. D. (2008). A temporal investigation of the direct, interactive, and reverse relations between demand and control and affective strain. *Work & Stress*, 22(2), f. 81-95.